

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ЖИЛЬНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Худойбердиев Ф.Т, Тошпулатов Х.Ш

Ташкентского государственного технического университета

doi.org/10.5281/zenodo.11185682

Аннотация: Мақолада томирсимон руда таналарининг геологик тузилиши, ўзига хослиги ва хорижий адабиётлар таҳлилига кўра таснифланиши келтирилган.

Аннотация. В статье приведена классификация, особенности и строение жильных месторождений на основе обзора зарубежных литератур.

Abstract: The article presents the classification, features and structure of vein deposits based on a review of foreign literature.

Таянч сўзлар ва иборалар: кон, томирсимон руда танаси, фойдали қазилма, тоғ жинслари, минерал моддалар, руда.

Ключевые слова: месторождение, жильное рудное тело, полезное ископаемое, горные породы, минеральные вещества, руда.

Key words: deposit, vein ore body, mineral, rocks, minerals, ore.

Содержание термина «жила» («рудная жила») очень мало изменилось во времени. В середине XIX в. Б. Котта рассматривал жилу как выполнение трещины и относил к жилам и дайки изверженных пород. В.И. Вернадский выделял жилы как особую группу минеральных тел, считая, что по форме они представляют собой заполнения трещин - «пластины или сплюснутые цилиндры». [3].

В работах начала XX века у Р. Бека и К.И. Богдановича удерживаются те же представления и формулировки, если не считать, что, выделяя простые и сложные жилы (рис.1), в эту же группу они относят и штокверки. К группе жил относят штокверки также П.М. Татаринов и М.А. Усов, которые в процессе формирования жил допускали не только выполнение трещины минеральным веществом, но и замещение.

В работе [4] жилы рассматриваются как пластинообразные тела, у которых мощность может быть очень изменчива, но всегда мала в сравнении с длиной по простиранию.

Рис.1.Схематическое изображение простой (а) и сложной (б) жил [4]

В литературе можно встретить деление жил на основе их генезиса, формы, способа отложения минерального вещества и связи их трещин с образованием различных типов структур.

Образование жил в различных генетических типах рудных месторождений разобрано Ф.И. Вольфсоном, который при рассмотрении структур эндогенных месторождений отмечает жилы инъекционного характера в магматических месторождениях, жилы в группе пегматитов, штокверки и жилы грейзенов и скарнов, жилы гидротермальные в складчатых и трещинных структурах [4].

Для разделения жил по минеральному составу используется понятие формации, отнесение к которой определяется ведущим металлом, характеризующим специфику состава рудоносных растворов. В работе [4] выделены следующие формации жильных месторождений: формация бериллий-олово-вольфрам-молибденовых жил, формация золотосодержащих жил, формация меднорудных жил, формация жил свинцово-цинковых руд, жилы пятиметальной формации, жилы железно-марганцевой формации, жилы сурьмяно-ртутных и мышьяковых руд, формация пустых жил.

Горнотехническая трактовка понятий жила и жильное месторождение в отличие от геологической базируется на количественной оценке величины средней мощности рудного тела. Согласно принятой классификации рудных тел по мощности к жильным относят месторождения, представленные рудными телами мощностью до 5 м, которые, в свою очередь, разделяются на весьма тонкие (до 0,7 м), тонкие (0,7-2,0 м), средней мощности (2-4 м) и мощные (свыше 4-5 м) [5].

Рудные жилы по генетическому признаку можно разделить на две основные группы:

1) жилы выполнения, образовавшиеся путем заполнения трещинной полости в горных породах минеральным веществом;

2) жилы замещения, образовавшиеся в основном путем метасоматического замещения горных пород минеральным веществом вдоль трещин, по которым циркулировали рудоносные растворы.

Рудные жилы магматогенного происхождения, как первой, так и второй группы, образуются в процессе кристаллизации рудных и сопровождающих их жильных минералов из горячих водных растворов, минерализованных газов и рудоносных расплавов, поднимающихся вдоль трещин и разломов в горных породах.

Гидротермальные месторождения (жилы) поэтому почти всегда приурочены к таким местным геологическим структурам, с которыми связаны трещины и разломы (к сводовым частям и внутрипластовым трещинам антиклинальных складок, к трещинам в изверженных горных породах и т.д.).

Второстепенное практическое значение имеют гипергенные рудные жилы, образовавшиеся путём кристаллизации минералов из поверхностных растворов, которые опускаются по трещинам.

По форме жилы делятся на простые и сложные. Простую форму обычно имеют жилы выполнения. Контакты простых жил с вмещающими горными породами обычно более или менее отчётливы и правильны. Сложные жилы состоят из ряда тонких жил и множества прожилков, которые возникают вследствие разветвления главной трещины на сеть более тонких трещин, служащих путями для движения рудоносных растворов.

Морфология жил оказывает очень большое влияние на выбор системы разработки и технологию очистной выемки. При установлении области применения и, особенно, при выборе систем разработки жильных месторождений важен характер контактов рудного тела с вмещающими породами. По времени образования контакты можно разделить на сингенетические и эпигенетические, а по отношению к тектоническим нарушениям - на нормальные и тектонические. Сингенетические контакты характерны для рудных тел, которые образуются одновременно с вмещающей их горной породой, в противоположность эпигенетическим, появляющимся при выполнении жильным веществом ранее существовавших открытых трещин.

Нормальные контакты - это контакты, возникающие при образовании жилы и не нарушенные послерудными смещениями. Переход от руды к вмещающей породе в данном случае может быть как постепенным, так и резким.

Тектонические контакты обычно возникают вследствие послерудных смещений. Для них характерна резкая граница между рудой и породой, наличие плоскостей скольжения, глинистых, тонких слюдяных и других оторочек, обуславливающих лёгкую отделяемость руды от вмещающих пород.

Контакты могут быть чёткими и неясными. Чёткие контакты обычно наблюдаются в жильных телах выполнения открытых трещин. Неясные контакты, характеризующиеся постепенным переходом от рудного тела к вмещающей породе, чаще всего наблюдаются в жилах метасоматического замещения. По форме поверхности контакта можно разделить на ровные и извилистые. При ровных контактах не наблюдается ответвлений жилы, апофиз, оруденения вмещающих пород. Извилистые контакты характеризуются наличием апофиз, ветвлением самой жилы, а также метасоматическим замещением рудным веществом вмещающей породы.

По степени отделяемости различают контакты прочные и слабые.

При прочных контактах сопротивление при отделении руды от породы по контакту очень велико. Часто такие контакты грейзенированы, скарнированы, окварцованы.

Список литературы:

1. Бернадский В.И. История минералов земной коры. Том I. - М.: изд-во АН СССР, 1959.
2. Шахов Ф.Н. Геология жильных месторождений. -М: Наука, 1964. -244 с.
3. Агошков М.И., Борисов С.С., Боярский В.А. Разработки рудных и нерудных месторождений. - М.: Недра, 1970. - 456 с